

SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARI XUSUSIDA

Sattorova Nargiza Abduraupovna

BuxDpi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17233295>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Sadridin Ayniyning mashhur asari "Esdaliklar" asarida o'sha davr muhiti, ya'ni XIX asr Buxoro adabiy muhitini o'rganish uchun qimmatli manba bo'lib hisoblanadi. Asarda u Buxoro adabiy muhiti vakillarining faqat shaxsiy hayotining voqealarini emas, balki o'sha davrdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy holatlarni ham yoritishga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: "Esdaliklar", realizm, esdalik, memuar, fevral va oktabr inqiloblari.

Sadridin Ayniyning adabiyotimiz tarixidagi katta xizmatlaridan yana biri - uning "Esdaliklar" memuar asarini yaratganligidir. Ushbu asar adibning hayotining so'nggi yillarida yozilgan bo'lib, Ayniyning o'zi buni shunday izohlaydi: "Mening fikrimcha, esdalik yozish roman va hikoya yozishdan qiyinroq bo'lgani uchun bu ishni ko'proq tajriba olgunimga qadar qoldirgan edim". Bu gapdan shuni anglash mumkinki, Ayniyning esdaliklarni yozishga bo'lgan yondashuvi juda sinchkov va murakkab bo'lgan, chunki o'tmishdagi voqealarni va hayotiy tajribalarni to'g'ri va aniq tasvirlash uchun chuqur bilim va tajriba kerakligini tushungan. Shu bilan birga, Sadridin Ayniyning "Esdaliklar" asari XIX asr Buxoro adabiy muhitini o'rganishda juda muhim manba bo'lib hisoblanadi. Ayniy o'z asarida o'sha davrning muhitini tasvirlab, o'zi ko'rgan va guvoh bo'lgan voqealarni juda aniq va jonli tarzda bayon etgan. Bu asarda u nafaqat shaxsiy hayotining voqealarini, balki o'sha davrdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy holatlarni ham yoritishga harakat qilgan. Ayniy uchun esdalik yozish - faqat o'tmishni eslash emas, balki o'sha davrni, uning muhitini va turmush tarzini chuqur tahlil qilish edi.

Ayniy esdalik yozishni roman yoki hikoya yozishga qaraganda qiyinroq deb hisoblashining sababini shunday izohlaydi: "Odam o'tgan turmushni real tarzda o'rganmaguncha, hozirgi turmushning - sovet sotsialistik turmushining qimmatini yetarli darajada tasavvur qila olmaydi". Bu fikrda u o'tmish va hozirgi davrni tahlil qilishda chuqur tajriba va o'rganish zarurligini ta'kidlagan. Ayniyning fikricha, faqat katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan odamgina feodal davrning real va to'liq tasvirini yaratish imkoniga ega bo'ladi. Shuning uchun, u o'z asarini yozishga tayyor bo'lgunga qadar kutdi. Sadridin Ayniyning "Esdaliklar" asari XIX asr Buxoro adabiy muhitini o'rganishimiz uchun asosiy manbalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu asarda Sadridin Ayniy o'sha davr muhitini tasvirlab, o'z ko'zi bilan ko'rgan voqea-hodisalarni tasvirlagan. Uning

fikricha, esdalik yozish roman va hikoyalar yozishdan qiyinroq bo'lgani uchun bu ishni ko'proq tajriba olguniga qadar qoldirganligini, chunki odam o'tgan turmushni real tarzda o'rganmaguncha, hozirgi turmushning - sovet sotsialistik turmushining qimmatini yetarli darajada tasavvur qila olmasligini, shuningdek, uning adabiyotida katta tajriba hosil qilmasa, hozirgi nuqtai nazardan, o'tgan turmush-feodal turmushni real va to'la tasvir qila olmasligini ta'kidlab o'tgan.

Sadriddin Ayniy kitob muqaddimasida esdaliklarning taxminiy mundarijasini quyidagicha bo'lishini aytgan:

“Qishloqda, shaharda madrasa hayoti, uning dars jadvali, o'qish tartibi, umuman xalqining ahvoli, turli tabaqalarning bir-birlariga munosabatlari(o'zim ko'rgan, bilgan va sezgan darajada), o'tmishdagi adabiy hayot, fikrimda paydo bo'lgan o'zgarishlar, amir hukumatiga va rasmiy ulamolarga qarshi harakatlar, 1905-yil va fevral inqilobining Buxoroga ta'siri, bu orada o'zimning boshimdan o'tgan voqealar, Buxorodan Samarqandga ko'chishim, Samarqandda fevral va oktabr inqiloblari orasida ro'y bergan voqealar". Sadriddin Ayniy bu ma'lumotlarni 5 bo'limda berishini, biroq ma'lum bir o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini aytib o'tgan.

Asarda Buxoro jamiyatining ichki tuzilmasi, hunarmandlar hayoti, mehnatga munosabat, jamiyatdagi sinfiy tafovutlar chuqur yoritilgan. Kosiblar, chilangarlar, duradgorlar, savdogarlar, sho'rolar, sudxo'rlar, aravakashlar, hatto o'g'rilar va sarbozlar tasviri orqali muallif jamiyatdagi qatlamlarning turmush tarzini ko'rsatib beradi. Ayniy obrazlar yaratishda o'ta hayotiylikka intilgan: u voqea, shaxs yoki hodisani qanday bo'lsa, shunday bayon qiladi, shuning uchun ham asar o'quvchida katta ishonch uyg'otadi.

“Esdaliklar” asari - yozuvchining ijodiy uslubi yetuklikka, yuksak badiiylikka erishgan davr mahsuli bo'lib, unda tarixiy haqiqat va estetik tafakkur uyg'unlashgan. Bu asar memuar janrining o'zbek adabiyotidagi yorqin namunasi bo'lishi bilan birga, yozuvchining hayot va jamiyatga bo'lgan munosabatini, realizmga sodiqligini, badiiy tafakkur kuchini ham namoyish etadi.

Sadriddin Ayniy nasridagi uslub - bu faqatgina bir yozuvchining shaxsiy badiiy yo'li emas, balki butun bir davrning, xalqning ruhiy holati, madaniy tafakkurining in'ikosidir. Uning asarlari orqali biz nafaqat tarixiy haqiqatni o'rganamiz, balki xalq qalbini, orzu-umidini, fojiasini va najotga ishonchini ham his qilamiz.

Xulosa qilib aytganda, ustoz Sadriddin Ayniy o'zining mashhur “Esdaliklar” nomli memuar-romanida ko'plab tarixiy shaxslar va ularning ma'naviy-ma'rifiy hayotdagi tutgan o'rni haqida to'xtalib o'tgan. Asarda alohida ajralib turuvchi

ijobiy qahramonlardan biri - Sharifjon Maxdum Sadr Ziyo bo'lib, u ayni paytda yozuvchining shaxsiy hayotida ham, ijodiy shakllanishida ham muhim rol o'ynagan insondir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ayniy S. " Namunayi adabiyoti tojik " "Adib" 2010.
2. Ayniy S. Asarlar. 8 tomlik. T. 7. T., "Toshkent " badiiy adabiyot nashriyoti. 1966. T, 7. Esdaliklar. IV qism
3. Ayniy S. Asarlar. 8 tomlik. T. 8. T., "Toshkent " badiiy adabiyot nashriyoti. 1966. T, 7. Esdaliklar. IV qism
4. Ayniy S. Asarlar 8 tomlik. T. 5. T., "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965. T. 5. Esdaliklar. 1-2 qism
5. Ayniy S. Asarlar. 8 tomlik. T. 6. T., "Toshkent" badiiy adabiyoti nashriyoti. 1966. T. Esdaliklar. III qism
6. Til va adabiyot.uz
7. www.google.com
8. www.google.com
9. www.ziyonet.
10. Academia.edu – Adabiyotshunoslik bo'yicha ilmiy maqolalar – www.academia.edu
11. Google Scholar – Akademik resurslar – scholar.google.com
12. JSTOR – Jadidlar bo'yicha ilmiy maqolalar – www.jstor.org
13. Merriam-Webster Dictionary – www.merriam-webster.com
14. ResearchGate – Ilmiy maqolalar – www.researchgate.net

